

ALISHER NAVOIY RUBOIYLARINING BADIYATI XUSUSIDA

Ganjayeva Ro'za Sardorovna,
Urganch davlat universiteti o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Maqolada Alisher Navoiyning "Navodir ush shabob" devonidagi bir qancha ruboiylar tahlilga tortilgan bo'lib, ulardagi she'riy san'atlarni ham sharhlashga harakat qildik.*

***Kalit so'zlar:** Alisher Navoiy, tasavvuf, tanosub, tazod, soqiy, ruboiy.*

***Абстрактный.** В статье были проанализированы несколько рубаев из книги Алишера Навои «Наводир уш шабоб» и предпринята попытка осмысления поэтического искусства в них.*

***Ключевые слова:** Алишер Навои, Суфизм, Таносуб, Тазод, Саки, Рубаи.*

***Abstract.** In the article, several rubai's from Alisher Navoi's "Navodir ush shabab" book were analyzed, and we tried to interpret the poetic arts in them.*

***Key words:** Alisher Navoi, Sufism, Tanosub, Tazad, Saqi, Rubai.*

O'zbek mumtoz adabiyotining ustunlaridan biri Hazrat Alisher Navoiy mumtoz she'riyatimizning ko'pgina janrlarida samarali ijod qilgan, biroq uning adabiy merosida ruboiy janri alohida o'ringa ega. Alisher Navoiy ruboiylari ilmda endi tadqiq qilinayotgani yo'q. Bu sohada navoiyshunos olimlarimiz anchagina ishlarni amalga oshirganlar. Ruboiy janrining Navoiy she'riyatida tutgan o'rni, shoir to'rtliklarining tematikasi, poetikasi bilan bog'liq bir qator masalalarga professor Hodi Zarifov, Ibrohim Haqqulov, navoiyshunoslardan Abduqodir Hayitmetov, Yoqubjon Is'hoqov, Natan Mallayev va boshqa bir qator olimlar darslik, maqola va monografiyalarida to'xtalib o'tganlar. Biz mazkur maqolada Navoiy ruboiylari badiiyati xususida so'z yuritamiz.

Alisher Navoiy ruboiylarida eng ko'p qo'llangan she'riy san'atlar sifatida tazod va tanosub san'atini ayatishimiz mumkin. Shoirning "Navodir ush shabob" devonidan joy olgan "aro" radifi asosiga qurilgan ruboiysida har ikki she'riy san'atni ham uchratishimiz mumkin:

Ishqingda necha zor bo'lay furqat aro,
Yetsam xush erur bazminga bir ishrat aro.
Ko'z ikki yuzingdin olmasam suhbat aro,
Ikki tobonindin uylakim xilvat aro¹.

Mazkur ruboiyda "furqat" va "ishrat" so'zlari o'zaro zidlanish asosida tazod she'riy san'atini shakllantirganini hamda "ko'z", "yuz", "tobon" so'zlari orqali esa tanosub san'atining yuzaga kelganini ko'rishimiz mumkin.

Bilamizki, Navoiy she'riyatini tasavvufsiz tasavvur etish mushkul ish. Shoirning har bir misrasida tasavvuf unsurlarini anglashimiz mumkin. Ruboiyning mazmuniga

¹ Alisher Navoiy, Xazoyin ul maoniy – Navodir ush shabob, Devon (Nashrga tayyorlovchi: Hamid Sulaymon, Ibrohim Haqqul). – Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011, 725-bet.

to'xtaladigan bo'lsak, bir qarashda ruboiyda oshiqning ma'shuqaga zorlanishining guvohi bo'lamiz, go'yo. Ya'ni, "ey go'zal yorim, sening ishqingda, sendan ayrolikda senga zor-intizor bo'ldim. Xursandchilik, shodlik bilan bazmingga yetsam xush bo'lar edi. Zero sen bilan suhbat asnosida ko'zimni ikki yuzingdan olmasdim, tanholikda ikki nurli yuzingdan ko'zimni uzmas edim" kabi sharhni yuzaga keltirishimiz mumkin. Biroq, bu ruboiyni tasavvufiy ma'nosini izohlaydigan bo'lsak quyidagicha anglashimiz maqsadga muvofiqdir: "Ey Alloh, sening ilohiy jamolingni ko'rish va senga yetish uchun ayriliqda zor bo'ldim. Jamolingga shodlik va xursandchilik bilan yetishsam edi, Suhbat aro – pir-u murshidlar suhbatini bilan sening ilohiy ishqing va jamolingdan voqif bo'lsam, yolg'izlik va tanholik aro ikki toboningdin, ko'zingdin – sening ishqingding uzilmasam, ilohiy jamolingni idrok etmoq uchun zikr va ibodatda qoyim bo'lsam edi".

Hazrat Navoiyning:

No'sh aylar emish qadahni jonona to'la,

Soqiy, manga tut jomi harifona to'la,

Quy, gar xud erur sipehr paymona to'la,

Har nechaki, xoliy etsam, et yona to'la².

Ruboiysida ham "qadah", "soqiy", "jom", "paymona" so'zlari tasavvufiy mavzu doirasida birlashganligi sabab tanosub san'atini shakllantirgan bo'lsa, "xoliy etmoq" va "to'la etmoq" so'zlari orqali esa tazod san'ati yuzaga kelyapti. Porso Shamsiyev tomonidan tuzilgan Alisher Navoiy asarlari lug'atiga yuzlanadigan bo'lsak, "xoliy etmoq – tugatmoq" degan ma'noni anglatishini ko'ramiz. Bundan tashqari, soqiyga murojaat etish orqali nido san'ati va buyruq shaklidagi fe'llarni qo'llash orqali yuzaga kelgan amr va nahiy she'riy san'atlari ruboiy badiiyatini yana ham boyitgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ruboiyni quyidagicha – tasavvufiy yo'sinda sharhlash mumkin: Bu yerda soqiy – may quyuvchi, ya'ni ko'ngilni Alloh ishqiga to'ldiruvchi bo'lsa, janona – pir-u murshidlar, ilohiy ishqdan ko'ngillarini to'ldirganlardir. Izoh shunday: "Pir ilohiy ishqdan bahramand bo'ldi. Menga ham ulfatchilik qadahini tut, ya'ni Allohga yaqinlik sirlarini menga ham o'rgat, bu dunyo o'tkinchi bo'lsa-da dilimga Haq ishqini jo qil. Zero, qalbm har qancha uning ishqini bilan to'liq bo'lsa ham, unga ana shu ishqni qayta-qayta singdiraver".

Bilamizki, Alisher Navoiy she'riyatida komil inson masalasi ustuvor sanaladi. Shu sababdan shoir lirikasida insoniy tuyg'ulardan bili – kamtarlik alohida mavqega ega. Xususan, quyidagi ruboiy yuqoridagi fikrlarimizning amaliy isoti desak noto'g'ri bo'lmaydi:

Masjidqa necha ahli riyodek yetayin,

² O'sha manba.

Yo rind kibi azimati dayr etayin,
Maqsud topilsa yaxshi, yo'qsa netayin,
Boshimni olib qay sori emdi ketayin?³

Ruboiyning 1-misrasiga diqqat qaratadigan bo'lsak, Navoiy bu o'rinda o'zini huddi masjidga borayotgan riyokorga qiyoslamoqda. Ahli riyo bu – riyokorlar, ya'ni ikkiyuzlamachilardir, masjid esa Allohning uyi. U yerga bu dunyoning tashvishlarini ko'tarib, havaslarga berilib emas, dilni Yaratganga topshirgan holda pok niyat ila bormoq kerak. Komillik g'oyalarini ilgari surgan Navoiy uchun bu misralarni kamtarlik o'rnida qabul qilmoq o'rindir.

2-misrada esa lirik qahramon yuqoridagi mazmuni davom ettirgan holda "yoki bir beg'am, beparvolardek bu dunyoni tark etsammi?" deya o'kinadi. Bu yerda "beg'am" kim? U – dunyoning yaxshi-yu yomonliklariga beparvo odamdir. Shuo'rinda aytish kerakki, 1-misradagi "ahli riyodek" va "rind kabi" so'zlari orqalitanosub she'riy san'atlari yuzaga kelganligi har ikki misrani shaklan va mazmunan birdek bog'lagan.

3 va 4-misrada shoir "maqsadim, niyatim aniq bo'lsa, topilsa edi. Ammo unday bo'lmasa nima qilaman? Endi boshimni olib qaysi tomonga borishim mumkin?" deya afsus chekadi. Inson hayotga keldimi, albatta, oldiga maqsad qo'ymog'i, nimagadir intilib yashamog'i va o'zidan yaxshilik-u yaxshi nom qoldirmog'i lozim. Aks holda, dunyoga kelishdan, yashashdan maqsad nima? Axir bu Yaratganning eng oliy yaratig'i bo'lgan Inson uchun xos emas.

Navoiy ruboiylarida soqiy, zohid, nosih obrazlariga murojaat ko'p o'rinlarda uchraydi. Xususan, quyidagi ruboiysi ham soqiyga murojaat bilan boshlanadi:

Soqiy, meni xor-xordin ayla xalos,
Gul-gul yuzing och, bahordin ayla xalos.
Yo may ber-u intizordin ayla xalos,
Yo o'lturubon xumordin ayla xalos⁴.

1-misradagi xor-xor so'zi tikan ma'nosida qo'llanilgan bo'lib, bu yerda esa dunyo ramzi sifatida keltirilgan. Ya'ni, shoir "ey soqiy, mening qalbimni ilohiy ishqqa to'ldir va bu tikanlardan (dunyo chigalliklaridan) meni xalos et. Ushbu mazmun 2-misrada ham davom etib boradi. 1-misrada tikan dunyo ramzi bo'lsa, 2- misradagi bahor ham dunyo o'rnida qo'llanilgan va mazmuniy aloqadorlik kasb etmoqda. 3 va 4-misralarda esa qahramon soqiyga qarata: "yoki Allohning ishqini qalbinga jo qilib bu intizorlikdan meni xalos et, yoki jonimni olib bu xumorlik

³ Alisher Navoiy, Xazoyin ul maoniy – Navodir ush shabob, Devon (Nashrga tayyorlovchi: Hamid Sulaymon, Ibrohim Haqqul). – Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011, 740-bet.

⁴ Alisher Navoiy, Xazoyin ul maoniy – Navodir ush shabob, Devon (Nashrga tayyorlovchi: Hamid Sulaymon, Ibrohim Haqqul). – Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011, 732-bet.

(ichkilikdan keyin bo'ladigan bosh og'rig'i, mazkur o'rinda ilohiy ishqdan mastlik va undan keyingi yanada kuchli intizorlik)dan ayla xalos"

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ruboiylarning mazmunan va poetic jihatdan mukammal bo'lishida hamda o'zaro mutanosiblik kasb etishida Navoiy mahorat bilan qo'llagan she'riy san'atlar, mantiqan kuchli qofiyalar shoir ruboiylarining o'qishli, ta'sirli bo'lishiga xizmat qilgan.